

Makalah Ilmiah Populer

Inovasi Edible Film Berbasis Gelatin dan Agar Dengan Pewarna Alami Kulit Buah Naga dan Iradiasi Gamma Sebagai Indikator Kesegaran Makanan

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

April 2025 – Juni 2025

Disusun Oleh :

Nabila Dyah Afifah / Teknokimia Nuklir / 012200029

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Fifi Nurfiana, M. Si.

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**INOVASI EDIBLE FILM BERBASIS GELATIN DAN AGAR DENGAN PEWARNA
ALAMI KULIT BUAH NAGA DAN IRADIASI GAMMA SEBAGAI INDIKATOR
KESEGERAN MAKANAN**

Yogyakarta, 11 Juli 2025

Disusun oleh

Nabila Dyah Afifah / Teknokimia Nuklir / 012200029

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Dr. Fifi Nurfiana, M. Si.
NIP 198807272018012002

INOVASI EDIBLE FILM BERBASIS GELATIN DAN AGAR DENGAN PEWARNA ALAMI KULIT BUAH NAGA DAN IRADIASI GAMMA SEBAGAI INDIKATOR KESEGARAN MAKANAN

INNOVATION OF EDIBLE FILM BASED ON GELATIN AND AGAR WITH NATURAL DRAGON FRUIT PEEL COLOR AND GAMMA IRRADIATION AS A FOOD FRESHNESS INDICATOR

Nabila Dyah Afifah^{1,*}, Fifi Nurfiana²

^{1,2} Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - BRIN, Jl. Babarsari POB 6101 YKBB, Yogyakarta, 55281.

*E-mail korespondensi: nabiladyah2019@gmail.com

ABSTRAK

INOVASI EDIBLE FILM BERBASIS GELATIN DAN AGAR DENGAN PEWARNA ALAMI KULIT BUAH NAGA DAN IRADIASI GAMMA SEBAGAI INDIKATOR KESEGARAN MAKANAN. Meningkatnya kebutuhan akan kemasan makanan ramah lingkungan mendorong pengembangan edible film berbasis bahan alami. Penelitian ini mengkaji pembuatan film dari gelatin dan agar sebagai matriks biopolimer, diperkaya ekstrak kulit buah naga merah sebagai pewarna alami dan indikator pH. Ekstrak ini mengandung pektin dan betasianin yang berperan dalam pembentukan film serta mendeteksi perubahan pH akibat gas dekomposisi mikroorganisme. Untuk memperbaiki sifat mekanik dan ketahanan film, dilakukan iradiasi gamma Cobalt-60 pada dosis 0, 10, 20, 30, dan 40 kGy. Karakterisasi meliputi uji pH sebagai indikator kesegaran makanan, uji degradasi tanah untuk melihat kemampuan terurai, serta uji sudut kontak untuk menilai sifat hidrofobik, serta analisis struktur kimia dan morfologi menggunakan FTIR dan XRD. Hasil menunjukkan perubahan struktur dari semi-kristalin menjadi amorf seiring peningkatan dosis, serta pembentukan ikatan silang yang memperkuat film dan menurunkan hidrofilitas. Respons betasianin terhadap pH menghasilkan perubahan warna yang memudahkan deteksi visual kesegaran makanan. Inovasi ini berpotensi mendukung pengembangan kemasan cerdas di Indonesia sekaligus memanfaatkan limbah kulit buah naga menjadi produk fungsional bernilai tinggi dan berkelanjutan.

Kata kunci: edible film, kulit buah naga, smart packaging, iradiasi gamma

ABSTRACT

INNOVATION OF EDIBLE FILM BASED ON GELATIN AND AGAR WITH NATURAL DRAGON FRUIT PEEL COLOR AND GAMMA IRRADIATION AS A FOOD FRESHNESS INDICATOR. The increasing need for environmentally friendly food packaging encourages the development of edible films based on natural materials. This study examines the manufacture of films from gelatin and agar as biopolymer matrices, enriched with red dragon fruit peel extract as a natural dye and pH indicator. This extract contains pectin and betacyanin which play a role in film formation and detect pH changes due to microorganism decomposition gas. To improve the mechanical properties and durability of the film, Cobalt-60 gamma irradiation was carried out at doses of 0, 10, 20, 30, and 40 kGy. Characterization includes pH testing as an indicator of food freshness, soil degradation testing to see the ability to decompose, and contact angle testing to assess hydrophobic properties, as well as chemical and morphological structure analysis using FTIR and XRD. The results show a change in structure from semi-crystalline to amorphous with increasing dose, as well as the formation of cross-links that strengthen the film and reduce hydrophilicity. The response of betacyanin to pH results in a color change that facilitates visual detection of food freshness. This innovation has the potential to support the development of smart packaging in Indonesia while utilizing dragon fruit peel waste into high-value and sustainable functional products.

Keywords: edible film, dragon fruit peel, smart packaging, gamma irradiation

PENDAHULUAN

Plastik berperan besar dalam industri pangan, terutama sebagai bahan pengemas karena kemampuannya menjaga mutu produk selama distribusi. Namun, meningkatnya limbah plastik menimbulkan kekhawatiran lingkungan, sehingga mendorong pengembangan kemasan biodegradable, kemasan yang dapat terurai secara alami dan aman bagi lingkungan serta kesehatan manusia.

Kemasan biodegradable biasanya terbuat dari bahan alami seperti polisakarida, protein, dan lipid [1]. Salah satu bentuk aplikasinya adalah edible film. Edible film merupakan lapisan tipis yang dapat dimakan dan berfungsi melindungi makanan [2]. Jika dikombinasikan dengan senyawa sensitif terhadap pH atau kondisi lingkungan, edible film juga dapat berperan sebagai indikator kualitas makanan [3].

Salah satu sumber bahan potensial adalah kulit buah naga merah (*Hylocereus polyrhizus*) yang merupakan limbah agroindustri yang kaya akan pektin dan betasianin. Betasianin peka terhadap perubahan pH dan dapat mengalami perubahan warna sesuai kondisi lingkungan, sehingga berpotensi sebagai indikator kesegaran makanan [4][5]. Pemanfaatan kulit buah naga juga sejalan dengan prinsip keberlanjutan karena mengubah limbah menjadi produk bernilai tambah.

Meski demikian, edible film berbasis pektin memiliki kelemahan, seperti kekuatan mekanik rendah, sifat higroskopis, dan fleksibilitas terbatas. Untuk mengatasinya, kombinasi dengan gelatin ikan telah terbukti meningkatkan kekuatan tarik, fleksibilitas, dan kestabilan termal film. Selain itu, perlakuan iradiasi gamma menggunakan Cobalt-60 (Co-60) dapat memicu pembentukan ikatan silang antar polimer (*crosslinking*), sehingga meningkatkan stabilitas film [6][7].

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan edible film berbasis gelatin dan agar yang diperkaya betasianin dari kulit buah naga merah, serta diberi perlakuan iradiasi gamma. Produk akhir diharapkan dapat berfungsi sebagai indikator visual kesegaran makanan melalui perubahan warna yang menunjukkan kondisi pembusukan.

METODOLOGI

A. Persiapan Film

Film disiapkan dengan melarutkan 6 g gelatin dan 3 g agar dalam masing-masing 200 mL air ekstrak kulit buah naga pada suhu dan kecepatan pengadukan tertentu. Kedua larutan dicampur dengan rasio 30:20, dipanaskan hingga 70°C selama 30 menit, lalu ditambahkan 2,7 g gliserol sebagai plasticizer dan diaduk kembali selama 15 menit. Sebanyak 60 g larutan dituangkan ke dua loyang (masing-masing 30 g), dikeringkan dalam oven pada 55°C selama 24 jam, lalu dikondisikan dalam desikator dengan magnesium nitrat jenuh selama 48 jam pada RH 50 ± 2% sebelum dianalisis [8].

B. Iradiasi Film

Film kering disegel lalu diiradiasi gamma dengan laju 2,5 kGy/jam pada dosis 0, 10, 20, 30, dan 40 kGy.

C. Uji Sensor pH

Film dipotong dan diberi tetesan larutan asam dan basa untuk mengamati perubahan warna terhadap variasi pH.

D. Uji Degradasi Tanah

Sampel dikubur dalam tanah dan diamati secara visual setiap hari untuk melihat perubahan fisik sebagai indikasi degradasi.

E. Uji Sudut Kontak

Tetesan air diberikan pada permukaan film, lalu sudut kontak diukur untuk menilai sifat hidrofilik atau hidrofobik.

F. Difraksi Sinar-X (XRD)

XRD digunakan untuk menentukan kristalinitas film dalam rentang $2\theta = 0-80^\circ$ dengan radiasi Cu K α ($\lambda = 0,154$ nm) yang beroperasi pada 40 kV dan 15 mA.

G. Spektroskopi Fourier Transform Infrared (FTIR)

FTIR untuk menganalisis fungsi kimia dan interaksi kimia film. Spektrum diperoleh pada resolusi 4 cm⁻¹ pada rentang bilangan gelombang 4000 – 500 cm⁻¹ dengan metode ATR.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Sensor pH

Pengujian tetes larutan asam dan basa pada ekstrak kulit buah naga dilakukan sebagai langkah awal untuk mengevaluasi potensi ekstrak tersebut sebagai indikator pH alami dalam sistem *smart packaging*. Kulit buah naga diketahui mengandung pigmen betasianin, yang tergolong dalam kelompok betalain. Senyawa ini bersifat sensitif terhadap pH dan dapat mengalami perubahan warna yang mencolok sesuai dengan lingkungannya. Dalam kondisi asam (pH rendah), betasianin cenderung berwarna merah terang; dalam kondisi netral berubah menjadi ungu; dan dalam suasana basa (pH tinggi) warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan [9].

Perubahan warna ini disebabkan oleh perubahan struktur kimia betasianin yang sangat bergantung pada tingkat ionisasi gugus fungsionalnya, khususnya gugus fenolik dan amina. Gambar 1 menunjukkan hasil pengamatan visual terhadap ekstrak kulit buah naga setelah penambahan asam (Gambar a), kontrol tanpa penambahan (Gambar b), dan penambahan basa (Gambar c). Dari pengamatan tersebut, terlihat perbedaan warna yang menunjukkan bahwa betasianin dalam ekstrak kulit buah naga memberikan respons warna terhadap perubahan pH.

Gambar 1. (a) Perubahan warna ekstrak kulit buah naga terhadap penambahan asam; (b) ekstrak asli; (c) penambahan basa

Pengujian berikutnya adalah uji tetes pada edible film yang telah dipadukan dengan ekstrak kulit buah naga. Hasilnya menunjukkan bahwa perubahan warna pada film mengikuti pola perubahan yang sama seperti ekstrak murni, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2 hal ini menunjukkan bahwa betasianin tetap stabil dan aktif dalam matriks film, sehingga dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam bahan kemasan pintar. Uji ini mensimulasikan kondisi nyata saat makanan membusuk, di mana terjadi pelepasan senyawa-senyawa hasil metabolisme mikroba seperti amonia (NH_3), hidrogen sulfida (H_2S), serta asam organik (seperti asam butirat dan asam asetat) yang menyebabkan peningkatan atau penurunan pH [10]. Umumnya, makanan tinggi protein seperti daging atau ikan akan mengalami kenaikan pH karena terbentuknya senyawa-senyawa basa selama proses dekomposisi. Sebaliknya, buah-buahan dan sayuran sering mengalami penurunan pH akibat terbentuknya senyawa-senyawa asam.

Gambar 2. (a) Uji tetes pada edible film menggunakan asam; (b) kontrol; (c) basa

Sebagai studi lanjut, dilakukan simulasi pembusukan menggunakan daging ayam, yang dibungkus dengan edible film berbasis gelatin-agar yang mengandung betasianin. Sampel dibandingkan dengan daging yang tidak dibungkus edible film, masing-masing disimpan dalam dua kondisi, suhu ruang dan suhu 4°C dalam kulkas. Hasil pengamatan disajikan pada Tabel 1.

Setelah 48 jam penyimpanan, terlihat perubahan warna pada edible film menjadi kuning kecoklatan, terutama pada sampel yang disimpan di suhu ruang. Perubahan warna semakin intens pada hari ketujuh (168 jam), yang menandakan peningkatan kadar senyawa basa akibat pembusukan daging ayam. Sementara itu, daging ayam yang dilapisi film menunjukkan kondisi fisik yang lebih baik dibandingkan kontrol tanpa pembungkus. Warna daging masih relatif segar (merah muda), sedangkan daging tanpa pembungkus berubah menjadi putih pucat dan mulai ditumbuhi jamur.

Selain itu, efek suhu sangat berpengaruh. Film yang menyelimuti daging di suhu rendah menunjukkan warna yang lebih stabil dan mengalami sedikit perubahan dibandingkan yang berada di suhu ruang, hal ini menegaskan bahwa suhu rendah dapat memperlambat laju pembusukan.

Tabel 1. Uji daging ayam

Variasi	Di masukan kulkas	Di suhu ruang
0 jam		
48 jam		
168 jam		

B. Uji Degradasi

Uji degradasi terhadap edible film dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan film terurai secara alami dalam lingkungan, khususnya tanah. Uji ini penting untuk mengetahui kontribusi produk terhadap lingkungan setelah digunakan. Tujuan utama dari pengujian ini adalah memastikan bahwa edible film tidak hanya ramah lingkungan dari segi bahan baku, tetapi juga mampu terdegradasi dalam waktu relatif singkat setelah dibuang.

Hasil pengamatan visual selama proses penguburan edible film dalam tanah menunjukkan bahwa film mulai mengalami degradasi sejak 24 jam pertama. Dibandingkan dengan plastik konvensional, yang masih utuh tanpa perubahan, edible film menunjukkan kerusakan permukaan seperti pelunakan dan perubahan bentuk. Perbedaan ini menandakan bahwa edible film memiliki potensi biodegradabilitas yang baik.

Pada 48 jam setelah penguburan, edible film telah terfragmentasi menjadi potongan-potongan kecil, sedangkan pada 72 jam (hari ke-3), film telah mengalami degradasi hampir sempurna, menunjukkan bahwa material ini dapat terurai dalam waktu kurang dari tiga hari dalam kondisi alami. Hasil ini konsisten di seluruh variasi dosis iradiasi (0 kGy hingga 40 kGy), meskipun laju degradasi sedikit bervariasi antar dosis. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan iradiasi tidak menghambat proses biodegradasi secara signifikan.

Secara umum, uji ini memperkuat bahwa penggunaan gelatin dan agar sebagai matriks edible film memungkinkan terbentuknya kemasan yang mudah terurai di lingkungan. Penambahan pigmen alami dari kulit buah naga tidak menghambat proses degradasi ini. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa edible film berbahan dasar biopolimer seperti gelatin, pati, dan agar dapat terurai lebih cepat dibandingkan plastik konvensional, hal ini dikarenakan edible film tidak mengandung polimer sintesis [11]. Dengan demikian, edible film yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki keunggulan tidak hanya sebagai pengemas makanan berbasis indikator pH, tetapi juga ramah lingkungan, mendukung prinsip pengemasan berkelanjutan.

Tabel 2. Uji degradable edible film

Kondisi pada 0 jam	Kondisi pada 24 jam

C. Uji Sudut Kontak

Uji sudut kontak merupakan salah satu metode karakterisasi permukaan yang penting untuk mengevaluasi sifat hidrofilik atau hidrofobik suatu material. Dalam konteks pengembangan edible film berbasis gelatin dan agar dengan penambahan ekstrak kulit buah naga, hasil uji menunjukkan bahwa semakin tinggi dosis iradiasi yang diberikan, maka semakin besar nilai sudut kontak yang dihasilkan, sebagaimana pada Gambar 3 nilai sudut kontak yang tinggi menunjukkan bahwa permukaan film menjadi semakin sulit untuk menyerap air, yang berarti sifat hidrofobiknya meningkat.

Menurut Young et al. (1805), sudut kontak (*contact angle*) adalah sudut yang dibentuk antara permukaan padat dan meniskus tetesan cairan yang berada di atasnya. Berdasarkan klasifikasi sifat permukaan, sudut kontak di atas 90° menandakan bahwa suatu permukaan bersifat hidrofobik, sementara sudut kontak di bawah 90° mengindikasikan sifat hidrofilik [12]. Pada penelitian ini, edible film menunjukkan nilai sudut kontak yang meningkat secara signifikan seiring dengan peningkatan dosis iradiasi dari 0 kGy hingga 40 kGy. Hal ini menunjukkan bahwa iradiasi mampu mengubah struktur kimia atau morfologi permukaan film sehingga menjadi lebih tahan terhadap penetrasi air.

Efek iradiasi terhadap sifat permukaan film dapat dijelaskan melalui mekanisme *crosslinking*. Radiasi gamma atau elektron dapat menyebabkan pembentukan ikatan silang antar molekul polimer, yang pada akhirnya mengurangi gugus hidrofilik yang tersedia di permukaan (seperti -OH atau -COOH) dan memperkecil afinitas material terhadap air. Dengan meningkatnya tingkat ikatan silang, struktur polimer menjadi lebih rapat dan padat, sehingga air lebih sulit untuk menembus ke dalam matriks polimer.

Sifat hidrofobik pada edible film ini memberikan keuntungan fungsional dalam aplikasi kemasan makanan. Film yang bersifat hidrofobik cenderung lebih stabil dalam lingkungan yang lembap, karena tidak mudah menyerap air. Hal ini penting untuk mencegah degradasi awal akibat proses hidrolisis, menjaga kekuatan mekanik film selama masa penggunaannya, serta memperlambat laju biodegradasi hingga masa tugas film selesai. Selain itu, penyerapan air yang rendah mencegah pembengkakan dan pelemahan struktur mekanik, sehingga menjadikan edible film lebih tahan sobek dan memperpanjang masa simpan produk yang dikemas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan dosis iradiasi secara signifikan meningkatkan nilai sudut kontak edible film berbasis gelatin-agar-ekstrak kulit buah naga, yang menandakan peningkatan sifat hidrofobik material. Sifat ini menjadikan film lebih sesuai untuk aplikasi pengemasan makanan yang membutuhkan penghalang terhadap kelembapan.

Gambar 3. Sudut kontak edible film yang telah di-iradiasi pada dosis (a) 0 kGy tidak diiradiasi; (b) 10 kGy; (c) 20 kGy; (d) 30 kGy; (e) 40 kGy

D. Difraksi Sinar-X (XRD)

Gambar 4. Hasil XRD untuk edible film dengan dosis 0, 20, 40 kGy

Hasil uji XRD terhadap edible film dari ekstrak kulit buah naga yang diiradiasi pada dosis 0, 20, dan 40 kGy menunjukkan pola difraksi khas dari struktur amorf hingga semi-kristalin. Puncak difraksi utama tampak berada di sekitar $2\theta \approx 40^\circ$, sementara latar belakang yang menyebar di rentang sudut rendah ($5\text{--}30^\circ$) mengindikasikan keberadaan fase amorf. Pola ini sesuai dengan karakteristik umum biopolimer seperti agar dan gelatin, yang secara struktural cenderung membentuk fase amorf atau semi-kristalin akibat fleksibilitas rantai polimer dan sifat hidrofiliknya.

Gelatin biasanya menunjukkan halo amorf dengan puncak di sekitar $2\theta = 20^\circ$, yang merupakan indikasi struktur tak teratur dari rantai peptida [13]. Grafik XRD menunjukkan perbedaan intensitas puncak pada ketiga sampel, di mana sampel 0 kGy memiliki intensitas tertinggi dan menurun seiring dengan peningkatan dosis iradiasi. Namun, tidak ditemukan adanya pergeseran posisi puncak yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa iradiasi tidak menciptakan struktur kristalin baru, melainkan memodifikasi struktur amorf yang sudah ada, baik melalui degradasi parsial rantai polimer maupun melalui pembentukan ikatan silang (*crosslinking*).

Perubahan ini umumnya terjadi pada daerah amorf, di mana iradiasi gamma menyebabkan putusnya ikatan kimia dan memungkinkan terbentuknya ikatan baru antar rantai, mengarah pada struktur jaringan polimer yang lebih padat [13]. Fenomena ini mengubah intensitas dan lebar puncak difraksi tanpa menggeser posisi sudut 2θ secara signifikan, sebagaimana teramati pada sampel dengan dosis 20 dan 40 kGy, di mana puncak XRD tampak lebih lebar namun dengan intensitas menurun.

Perubahan tingkat kristalinitas ini memberikan dampak penting terhadap sifat fungsional edible film. Film dengan kristalinitas rendah atau struktur yang lebih amorf biasanya memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi, kejernihan yang baik, dan peningkatan permeabilitas terhadap uap air dan gas, yang mendukung kemampuannya dalam menjaga kelembapan serta kesegaran produk pangan yang dikemas [14]. Namun, jika struktur terlalu amorf, film bisa menjadi kurang stabil secara mekanik atau termal.

Dengan demikian, pemilihan dosis iradiasi dalam kisaran 20–40 kGy menjadi strategi yang potensial untuk mengatur struktur mikro edible film secara optimal. Pendekatan ini memungkinkan keseimbangan antara fleksibilitas, stabilitas mekanik, dan fungsi aktif film, sebagai penghambat mikroba serta memperpanjang masa simpan produk. Perubahan kristalinitas akibat iradiasi tidak hanya mencerminkan perubahan struktur internal semata, tetapi juga meningkatkan performa edible film sebagai material kemasan pangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

E. Spektroskopi Fourier Transform Infrared (FTIR)

Spektroskopi Fourier Transform Infrared (FTIR) digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dalam struktur kimia edible film berbasis ekstrak kulit buah naga serta menilai perubahan akibat perlakuan iradiasi gamma. Spektrum FTIR dari semua perlakuan menunjukkan pita serapan utama yang konsisten, mencerminkan keberadaan senyawa penyusun seperti polisakarida dan senyawa fenolik. Pita serapan di sekitar 3300 cm^{-1} mengindikasikan keberadaan gugus hidroksil (--OH) yang berasal dari senyawa fenolik dan polisakarida seperti pektin, hal ini menandakan sifat hidrofilik dari bahan dasar film. Pita di sekitar 2900 cm^{-1} menunjukkan regangan C–H alifatik, sementara pita kuat di sekitar 1700 cm^{-1} menandakan regangan karbonil (C=O) yang dapat berasal

dari asam karboksilat, ester, atau aldehida. Selain itu, pita di sekitar 1600 cm^{-1} mengindikasikan adanya ikatan C=C aromatik atau gugus karbonil terkonjugasi, sedangkan pita pada wilayah $1000\text{--}1100\text{ cm}^{-1}$ merepresentasikan regangan C–O dan C–O–C yang umum pada struktur glikosidik dalam polisakarida [15].

Perbandingan spektrum antara dosis iradiasi menunjukkan adanya perubahan intensitas dan pergeseran pita serapan, yang menandakan adanya modifikasi kimia akibat pengaruh radiasi gamma. Pada dosis 0 kGy, pita-pita serapan terlihat tajam dan intens, menunjukkan struktur kimia alami tanpa perlakuan. Ketika diberikan dosis 20 kGy, intensitas pita –OH dan C–H menurun, menunjukkan terjadinya pemutusan ikatan atau degradasi ringan. Selain itu, pita C=O mengalami sedikit pergeseran ke panjang gelombang lebih tinggi, yang mengindikasikan kemungkinan terbentuknya gugus baru akibat oksidasi ringan [16]. Pada dosis 40 kGy, perubahan menjadi lebih signifikan, dengan penurunan intensitas yang lebih drastis pada pita –OH dan C=O, serta pelebaran pita pada wilayah $1000\text{--}1100\text{ cm}^{-1}$ yang mengindikasikan kerusakan rantai polisakarida atau terbentuknya ikatan silang antar rantai polimer. Iradiasi gamma dapat menyebabkan putusannya ikatan kimia, khususnya di daerah amorf, dan memungkinkan pembentukan ikatan baru antar rantai, membentuk struktur jaringan polimer yang lebih padat.

Perubahan struktur kimia akibat perlakuan radiasi ini memiliki hubungan erat dengan kinerja edible film sebagai kemasan makanan. Gugus –OH dan C=O berperan penting dalam membentuk sifat mekanik, ketahanan air, dan permeabilitas terhadap uap air. Penurunan intensitas –OH dapat mengurangi sifat hidrofilik film, yang berpotensi meningkatkan ketahanannya terhadap kelembaban. Di sisi lain, terbentuknya ikatan silang pada dosis tinggi seperti 40 kGy dapat memperkuat struktur film, sehingga lebih tahan terhadap kerusakan fisik selama penyimpanan dan distribusi. Namun, degradasi berlebihan juga bisa menyebabkan kerapuhan dan menurunkan fleksibilitas film. Oleh karena itu, pengaruh radiasi gamma terhadap struktur kimia edible film dapat dimanfaatkan untuk memodifikasi karakteristik film sesuai kebutuhan aplikasi kemasan makanan yang aman, ramah lingkungan, dan berfungsi optimal dalam menjaga kualitas produk yang dikemas.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengembangkan edible film berbasis gelatin dan agar yang diperkaya dengan betasianin dari kulit buah naga merah serta diproses menggunakan iradiasi gamma. Formulasi film menunjukkan kemampuan sebagai indikator visual kesegaran makanan, terbukti melalui perubahan warna yang signifikan terhadap variasi pH baik dalam uji larutan maupun simulasi pembusukan daging ayam. Stabilitas pigmen betasianin dalam matriks film serta kepekaannya terhadap senyawa hasil dekomposisi mikroba menunjukkan bahwa film ini efektif sebagai sistem kemasan pintar.

Penerapan iradiasi gamma juga terbukti berkontribusi dalam meningkatkan sifat fisik film, seperti kekuatan mekanik, daya tahan terhadap air, serta kestabilan struktur polimer, yang didukung oleh analisis FTIR, XRD, dan uji sudut kontak. Selain itu, hasil uji degradasi tanah menunjukkan bahwa film bersifat biodegradable, memperkuat potensinya sebagai alternatif kemasan ramah lingkungan.

Secara keseluruhan, edible film yang dikembangkan dalam penelitian ini tidak hanya mampu melindungi makanan dan menunjukkan kesegaran secara real-time, tetapi juga mendukung prinsip keberlanjutan melalui pemanfaatan limbah pertanian dan teknologi pengolahan yang minim bahan kimia. Penelitian ini membuka peluang untuk aplikasi luas dalam industri pangan, terutama untuk produk segar seperti daging, ikan, dan buah-buahan. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada optimalisasi formulasi, pengujian toksisitas, serta uji validasi skala industri untuk memastikan keamanan dan efektivitas produk dalam berbagai kondisi penyimpanan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Terima kasih kepada Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Ibu Fifi Nurfiyana, M. Si., atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti dalam penyelesaian penelitian ini. Penghargaan yang tulus juga ditujukan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, informasi, serta koreksi terhadap artikel ini. Semua kontribusi yang diberikan sangat berharga bagi kelancaran penelitian ini.

